

Article Arrival Date**14.04.2024****Article Published Date****20.06.2024****MÜƏYYƏN ŞƏXSİ CÜMLƏLƏRDƏ STRUKTUR-SEMANTİK GENİŞLƏNMƏ****STRUCTURAL-SEMANTIC EXPANSION IN CERTAIN PERSONAL SENTENCES****ƏDALƏT ABBASOV**

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent

XÜLASƏ

Müəyyən şəxsi cümlələrdə subyekt (mübtəda) və subyeksizlik (mübtədasızlıq) variantları mövcuddur:

- a) Sən təəssübkeşsən
- b) Təəssübkeşsən

İkinci dərəcəli üzvlər vasitəsilə müəyyən şəxsi cümlələrin struktur-semantik tərkibində genişlənmə baş verir. Başqa sözlə, müəyyən şəxsi cümlələrdə həm struktur, həm də semantik diapazon həcm etibarilə genişlənilir.

Məsələn: a) Sən həmişə təəssübkeşsən; b) Hamıya qarşı çox təəssübkeşsən.

Bu tip cümlələrin mövcud struktur komponentlərini, yəni faktik quruluşunu nəzərə alaraq, geniş müəyyən şəxsi cümlələr adlandırmaq daha məqsədəuyğun sayılır.

Subyekt xəbərdəki şəxs sonluğuna görə müəyyən edilən geniş müəyyən şəxsi cümlə konstruksiyasına canlı danışdıqda (nitqdə) olduğu kimi yazılı abidələrimizin dilində də kifayət qədər rast gəlmək mümkündür.

Məsələn:

Hərzə-mərzə söyləmə, mərə itim kafir!

Altıma Al ayğırım, nə bəzənməzsən (Dədə Qorqud).

Fikrimizcə, bu cür konstruksiyalı cümlə tiplərini struktur-semantik əhatəsinə görə təktərkibli müəyyən şəxsi geniş cümlə termini ilə şərh etsək daha düzgün olar.

Cüttərkibli cümlə konstruksiyasının təkamülü prosesində semosintaktik dəyişmə nəticəsində mübtəda mövqeyində dayanan söz atılır. Məsələn:

Bəri gəlgil, başım bəxti, evim təxti!

Qurulu yaya bənzər çatma qaşlum! (Dədə Qorqud)

Qeyd etdiyimiz kimi, cüttərkibli cümlə konstruksiyasının bu modeli müxtəsər sadə cümlə dinamikasının ən yüksək təkamül dövrüdür. Belə tipli cümlələr real obyektiv münasibətlərin məzmunundan asılı olaraq ünsiyyətin tələbatını subyektin göstərdiyimiz ifadə tərzilə ödəyir.

Müşahidələr göstərir ki, Azərbaycan dilinin hər hansı sinxron mərhələsində həm mürəkkəb cümlə strukturları, həm də həmin strukturlar ardıcıl olaraq semosintaktik deformasiyaya məruz iki proses eyni koordinativ mərhələyə təsadüf edir.

Gər sənincün qılmayam çak, ey buti-nazikbədən,

Görüm olsun, ol qəba əynimdə pürəhən kəfən.

Həbib

Açar sözlər: struktur model, subyekt, obyekt, semantika, semosintaktik deformasiya, sinxron mərhələ, struktur-semantik diapazon, konstruksiya, cütlərkibli cümlə, təkərkibli cümlə

SUMMARY

There are subject (mubtada) and non-subject (mubtadazil) options in certain personal sentences:

- c) You are a bigot
- d) You are bigoted

The structure-semantic content of certain personal sentences is expanded through secondary members. In other words, both the structural and the semantic range expand in terms of volume in certain personal sentences.

For example: a) You are always bigoted; b) You are very bigoted towards everyone.

the existing structural components of this type of sentences, that is, their actual structure, it is considered more appropriate to call them broad personal sentences.

It is possible to find a wide definite personal sentence construction, whose subject is determined by the person ending in the news, as well as in the language of our written monuments, as well as in speech.

For example:

Don't say anything, infidel!

Take it to me, my stallion, you don't wear anything (Dade Gorgud).

In our opinion, it would be more correct to interpret such constructional sentence types with the terms single-component definite personal broad sentence due to its structural-semantic scope.

semiosyntactic change in the process of evolution of compound sentence construction, the word standing in the position of preposition is dropped. For example:

Come on, I'm lucky, my house is the throne!

My eyebrows are dry like summer! (Grandpa Gorgud)

As we have mentioned, this model of the construction of two-part sentences is the highest evolutionary period of the dynamics of a concise simple sentence. Sentences of this type satisfy the need of communication with the way of expression of the subject, depending on the content of real objective relations.

Observations show that at any synchronous stage of the Azerbaijani language, both complex sentence structures and two processes subject to semantic-syntactic deformation of those structures occur at the same coordinative stage.

If I don't do it for you, oh butt -thin body,

Let me see, be the shroud that wears me.

Habibi

Key words: structural model, subject, object, semantics, semiosyntactic deformation, synchronous stage, structural-semantic range, construction, double sentence, single sentence